

ELEKTRON HISOBLASH MASHINALARI UCHUN YARATILGAN
DASTURNING RASMIY RO'YXATDAN O'TKAZILGANLIGI TO'G'RISIDAGI

GUVOHNOMA

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI

№ DGU 35738

Ushbu guvohnoma O'zbekiston Respublikasining "ELEKTRON HISOBLASH MASHINALARI UCHUN YARATILGAN DASTURLAR VA MA'LUMOTLAR BAZALARINING HUQUQIY HIMOYASI TO'G'RISIDA"gi Qonuniga asosan quyidagi elektron hisoblash mashinalari uchun yaratilgan dasturga berildi

**SUV OMBORLARIDA KO'CHKIDAN SHAKLLANADIGAN TO'LQINNING TO'G'ON
XAVFSIZLIGIGA TA'SIRINI BELGILOVCHI DASTUR**

(DASTUR NOMI)

Talabnoma kelib tushgan sana: **28.03.2024** (210) Talabnoma raqami: **DGU 202403313**

Huquq egasi(lari): **QODIROV DILMUROD TOXIROVICH, UZ**

Dastur muallifi(lari): **MAXMUDOV ERNAZAR JUMAYEVICH, UZ; XAMRAYEV XURSHIDBEK KOMILJON
O'G'LI, UZ**

O'zbekiston Respublikasining Dasturiy mahsulotlar davlat reyestrda
02.04.2024 y. ro'yxatdan o'tkazildi.

